

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1830

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1830.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal pour l'an M DCCC XXX, Présenté à Sa Majesté. Paris : Chez A. Guyot et Scribe, 1830, p. 866-867. Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/almanachroyal00unkngoog/page/866/mode/2up>.

Organigramme

Fonction en 1830	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. De Manne	Louis-Charles-Joseph de Manne (1773-1832)
Conservateur adjoint des livres imprimés	M. Barbier-Vémars	Joseph-Nicolas Barbier-Vémars (1775-1853)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Abel Remusat	Jean-Pierre Abel-Rémusat 1788-1832

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des chartes et diplômes	M. Champollion-Figeac	Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
Conservateur adjoint des manuscrits en langues modernes	M. Champollion-Figeac	Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
Conservateur adjoint	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Conservateur adjoint des médailles antiques et pierres gravées	M. Mionnet	Théodore-Edme Mionnet (1770-1842)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Thévenin	Charles Thévenin (1764-1838)
Conservateur-administrateur des cartes et plans	M. Jomard	Edme-François Jomard (1777-1862)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Médecin de la bibliothèque	M. le Docteur Laugier	Stanislas Laugier (1799-1872)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

Professeur d'arabe littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe vulgaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Caussin de Perceval fils	Armand Pierre Caussin de Perceval (1795-1871)
Professeur de persan de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. de Chézy	Antoine-Léonard Chézy (1775-1832)
Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Chevalier Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cerbied	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur suppléant d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Le Vaillant de Florival	Paul-Émile Le Vaillant de Florival (1799-1862)
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Professeur d'hindoustani de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Garcin de Tassy	Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794-1878)
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Professeur, Cours d'antiquités	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)

Transcription

« Bibliothèque du Roi, *Rue de Richelieu*.
Conservateurs-Administrateurs

Des Livres imprimés.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur] } à la
Bibliothèque.

M. De Manne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

M. Barbier-Vémars [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur-Adjoint*.

Des Manuscrits.

M. Dacier [Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel] (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

M. Abel Remusat [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues orientales, à la Bibliothèque.

M. Champollion-Figeac [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les chartes et diplômes, et adjoint à M. Dacier, pour les manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

M. Hase [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur-Adjoint*.

Des Médailles, Antiques et Pierres gravées.

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Mionnet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur-Adjoint*.

Des Estampes et Planches gravées.

M. Thévenin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Des Cartes et Plans.

M. Jomard [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. De Bure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Médecin de la Bibliothèque.

M. le Docteur Laugier, rue de la Michodière, n. 1.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 16 octobre.

École royale et spéciale

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Arabe littéral.

M. le B^{on} Silvestre de Sacy [Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Administ. de l'École, et Prof.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 11 heures et demie du matin.

Arabe vulgaire.

M. Caussin de Perceval fils, *Professeur.*

Les lundis, mercredis et vendredis, à midi.

Persan.

M. de Chezy [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis et jeudis, à 2 heures et demie, et les vendredis, à 9 h. du matin.

Turc.

M. le Chev. Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis et jeudis, à 9 heures du matin, et les vendredis, à deux heures.

Arménien.

M. Cerbied, *Professeur*, absent par congé.

M. Le Vaillant de Florival, *Suppléant*, nommé par S. Exc. le Ministre de l'Intérieur.

Les mardis, jeudis et samedis, à 6 heures et demie du soir.

Cours de Grec moderne.

M. Hase [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les lundis, mercredis et samedis, à 2 heures et demie.

Hindoustani.

M. Garcin de Tassy, professeur.

Les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures du matin.

M. Sédillot [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire de l'École.*

Cours d'Antiquités,

A la Bibliothèque du Roi.

Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1830 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1830>>.

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*. »

Reproduction

BIBLIOTHÈQUE DU ROI, Rue de Richelieu.

CONSERVATEURS-ADMINISTRATEURS

Des Livres imprimés.

M. Van-Praet ✱, } à la Bibliothèque.
M. De Manne ✱, }
M. Barbier-Vémars ✱, Conservateur-Adjoint.

Des Manuscrits.

M. Dacier ✱ (O ✱), pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.
M. Abel Remusat ✱, pour les Manuscrits en langues orientales, à la Bibliothèque.
M. Champollion-Figeac ✱, pour les chartes et diplômes, et adjoint à M. Dacier, pour les manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.
M. Hase ✱, Conservateur-Adjoint.

Des Médailles, Antiques et Pierres gravées.

M. Raoul-Rochette ✱, à la Bibliothèque.
M. Mionnet ✱, Conservateur adjoint.

BIBLIOTHÈQUES.

867

Des Estampes et Planches gravées.

M. Thévenin ✱, à la Bibliothèque.

Des Cartes et Plans.

M. Jomard ✱, à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. De Bure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Médecin de la Bibliothèque.

M. le Docteur Langier, rue de la Michodière, n. 1.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lectures, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les copies, les mardi et vendredi, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 30 octobre.

ÉCOLE ROYALE ET SPÉCIALE.

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Arabe littéral.

M. le B^e Silvestre de Sacy (C ✱), *Adjoint de l'École, et Prof.*

Les mardi, jeudi et samedi, à 11 heures et demi du matin.

Arabe vulgaire.

M. Cassin de Perceval fils, *Professeur.*

Les lundi, mercredi et vendredi, à midi.

Persan.

M. de Chézy ✱, *Professeur.*

Les mardi et jeudi, à 2 heures et demi, et les vendredi, à 9 h. du matin.

Turc.

M. le Chev. Jambert ✱, *Professeur.*

Les mardi et jeudi, à 9 heures du matin, et les vendredi, à deux heures.

Arménien.

M. Cirhied, *Professeur, absent par congé.*

M. Le Vaillant de Florival, *Suppléant, nommé par S. Exc. le*

Ministre de l'Intérieur.

Les mardi, jeudi et samedi, à 8 heures et demi du soir.

Cours de Grec moderne.

M. Hase ✱, *Professeur.*

Les lundi, mercredi et vendredi, à 2 heures et demi.

Hindoustan.

M. Garcia de Tassy, *professeur.*

Les mardi, jeudi et samedi, à 9 heures du matin.

M. Sédillot ✱, *Secrétaire de l'École.*

COURS D'ANTIQUITÉS,

à la Bibliothèque du Roi.

M. Raoul-Rochette ✱, *Professeur.*

55.

Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1830 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1830>>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1830 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1830>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>